

***Cima apicisbelli* Rolán, 2003 (Gastropoda: Cimidae): nuovo immigrante in Mediterraneo o specie autoctona?**

***Cima apicisbelli* Rolán, 2003 (Gastropoda: Cimidae): ¿nuevo inmigrante en el Mediterraneo o especie autoctona?**

Danilo SCUDERI* e Francesco CRISCIONE**

Recibido el 11-III-2010. Aceptado el 21-I-2011

ABSTRACT

The recovery of several living specimens of *Cima apicisbelli* Rolán, 2003 is reported in the coast of Acitrezza (Ionian Sea, E Sicily) within a marine protected area. This is the first citation in Italian waters, and the second ever for the Mediterranean, but of primary importance as based on abundant material found alive. This finding opened a taxonomic issue regarding its actual validity as a distinct species. The resemblance of their shells with that of the autochthonous *C. cylindrica* (Jeffreys, 1856), re-proposes an old question regarding the alien species entering the Mediterranean via Gibraltar strait: are they really aliens or are they just rare and/or overlooked native species to be better understood taxonomically? Based on observations on fresh material of *C. apicisbelli* and comparison with shells of the native congener we here support the validity of both taxa, therefore considering our record a real case of new finding of a species of Atlantic origin.

RIASSUNTO

Si segnala il ritrovamento di 26 esemplari viventi della specie alloctona *Cima apicisbelli* Rolán, 2003 nelle acque di Acitrezza (Mar Ionio, Sicilia Orientale), all'interno di un'area marina protetta: si tratta del primo rinvenimento per le acque italiane, e del secondo in assoluto per il Mediterraneo, ma di primaria importanza poiché quello presente si basa su abbondante materiale rinvenuto vivente. Insieme ai dettagli del ritrovamento, viene di seguito riportata una discussione circa la reale consistenza tassonomica di questa specie: la congenera autoctona *C. cylindrica* (Jeffreys, 1856) risulta avere una conchiglia morfologicamente molto simile. Viene esplorata la possibilità che le due specie possano essere solo sinonimi: dal confronto tra individui di *C. cylindrica*, rispondenti all'attuale concetto della specie, e *C. apicisbelli*, rinvenute ad Acitrezza, sono emerse differenze a supporto della distinzione delle due specie che conducono a riferire il presente rinvenimento come un nuovo reperimento in Mediterraneo di una specie aliena di provenienza atlantica.

RESUMEN

Se señala la recolección de 26 ejemplares vivos de la especie alóctona *Cima apicisbelli* Rolán, 2003 en aguas de Acitrezza (mar Jónico, este de Sicilia), dentro de un área marina protegida. Este es la primera cita de la especie para aguas italianas, y la segunda para el Mediterráneo, pero de suma importancia por tratarse de un abundante material

* Dipartimento di Biologia Animale, Laboratorio di Biologia Marina, Università di Catania, Via Androne, 81 - 95124 Catania, Italy. E-mail: danscu@tin.it

** Australian Museum, 6 College Street Sydney NSW - 2010 Sydney, Australia. E-mail: ciccio criscione@gmail.com

recolectado vivo. En esta ocasión comparamos esta especie con el congénere mediterráneo *C. cylindrica* (Jeffreys, 1856), que tiene una concha muy similar morfológicamente y podría ser sinónimo. Comparando ejemplares de *C. cylindrica* correspondiendo al concepto actual de la especie, y los *C. apicisbelli* de Acitrezza, las diferencias respaldan la distinción de las dos especies, lo cuál nos lleva a considerar este descubrimiento como una nueva ocurrencia en el Mediterráneo de una especie exótica de origen atlántico.

INTRODUZIONE

Durante questi ultimi dieci anni, l'ingresso in Mediterraneo di specie di molluschi non autoctone è apparso essere un fenomeno particolarmente frequente ed in crescita. Ciò sia perché tale fenomeno viene più spesso rimarcato ed enfatizzato in quanto ricollegabile al fenomeno più generale del cambiamento del clima su scala globale e della tropicalizzazione più in particolare, sia anche perché la bibliografia e gli studi prodotti relativamente alla malacofauna mediterranea sono ormai estremamente approfonditi, cosicché la individuazione di nuove entità all'interno di questo bacino risulta maggiormente facilitata.

Secondo GALIL (2008), la consistenza del fenomeno di invasione del Mediterraneo può essere spiegata come un effetto della sinergia tra fattori antropici (inquinamento, eutrofizzazione, degrado degli habitats, sovrapesca, maricoltura, cambiamento climatico e traffico marittimo) e la peculiare storia geofisica e climatica dell'area. Una delle modalità con cui le specie aliene si diffondono sembra essere la normale dispersione larvale e ciò è particolarmente vero per le specie cosiddette "lessepsiane", che transitano attraverso il canale di Suez per poi attestarsi lungo le coste prossime ad esso, quelle levantine o egiziane (OLIVERIO, 1995). In questo caso, la diffusione segue una successione temporale e direzionale ("stepping stones"), che si rispecchia nelle segnalazioni scientifiche. Ovviamente, nulla esclude che meccanismi di mediazione antropica possano essere in alcuni casi prime responsabili del trasporto di queste specie attraverso il canale o di una loro secondaria diffusione in Mediterraneo. Rimorchiatori o chiatte ormeg-

giate per lungo tempo ad una estremità per poi passare all'altro lato del canale possono aver costituito un ottimo substrato per specie aliene (FOX, 1926). Navi che fanno la spola tra il bacino di Levante e di Ponente possono essere un veicolo di diffusione per specie sessili, come nel caso di *Brachidontes pharaonis* (Fischer, 1870) (DI GERONIMO, 1971) e *Pinctada radiata* (Leach, 1814) (in ZIBROWIUS, 1992). Per quest'ultima, anzi, il veicolo di trasporto può dipendere anche da substrati naturali, come ad esempio il carapace di rettili marini (OLIVERIO, GEROSA E COCCO, 1993). Il trasporto mediato da mezzi di navigazione marittima è probabilmente la maggiore causa di importazione di specie aliene *sensu stricto*, cioè specie introdottesi in Mediterraneo direttamente dal luogo d'origine (OLIVERIO, 1995). Questo è particolarmente vero per quei mezzi con ridotta velocità o per quelle strutture che operano in condizioni di frequente ancoraggio, come le piattaforme di esplorazione dei fondali. Dodici specie di Molluschi originari dell'Australia vennero per la prima volta segnalate nel nostro mare in prossimità della piattaforma "Southern Cross" ancorata presso le coste israeliane (MIENIS, 2004). L'altra importante modalità con la quale si realizza l'"invasione aliena" è certamente legata alla maricoltura, attività che è cresciuta esponenzialmente nelle ultime due decadi. Da non trascurare è, inoltre, l'introduzione che si realizza tramite le cosiddette *ballast water*, o acque di zavorra, riversate dalle navi da carico nelle località di destinazione assieme al loro contenuto in larve (STREFTARIS, ZENETOS E PAPATHANASSIOU, 2005). L'introduzione intenzionale

dell'ostrica del Pacifico, *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793), e della vongola filippina *Ruditapes philippinarum* (Adams e Reeve, 1850), oltre ad aver messo in pericolo le popolazioni delle specie autoctone corrispondenti (BODOY, MAITRE-ALLAIN e RIVA, 1981; MADHIOUB e ZAOUALI, 1988), fu seguita da quella delle specie aliene ad esse associate (RIBERA e BOUDOURESQUE, 1995).

Se da una parte la fauna proveniente dall'area indopacifica risulta piuttosto semplice da distinguere da quella autoctona, quella, invece, di provenienza atlantica offre maggiori problemi per l'evidente somiglianza morfologica delle sue specie con quelle del Mediterraneo. Inoltre, poiché la malacofauna del Mediterraneo risulta composta prevalentemente da specie provenienti dall'area lusitana, risulta spesso difficile stabilire se una specie sia entrata nel nostro mare solo recentemente oppure sia stata sempre presente e male interpretata o non ben identificata o ancora geograficamente distribuita con popolazioni circoscritte nello spazio o nel tempo. Un'ulteriore complicazione deriva, infatti, da quelle specie lusitane che, tuttora presenti in Mediterraneo, potrebbero averlo colonizzato a più riprese nel tempo, come ad esempio *Panopea glycymeris* (Born, 1778), per le quali un'indagine approfondita deve partire dallo studio delle conchiglie fossili. Molte specie atlantiche, per questo, sono state escluse dalla lista delle specie alloctone della CIESM (ZENETOS, GOFAS, RUSSO e TEMPLADO, 2004).

In questi ultimi anni in certe aree della Sicilia orientale si sono susseguiti numerosi rinvenimenti di specie aliene: in particolare ad Acitrezza, piccolo villaggio poco a nord di Catania, che vive di pesca e della commercializzazione del pesce, ospitando uno dei maggiori mercati ittici siciliani, il fenomeno della presenza di specie non autoctone si è recentemente amplificato, portando a peculiari segnalazioni (SCUDERI e RUSSO, 2003; 2005) e giustificando la realizzazione di specifici lavori di ricerca, solo in parte conclusi (PANE, 2008).

Il recente rinvenimento nella stessa località di numerosi individui viventi determinati come *Cima apicisbelli* Rolán, 2003 (Cimidae), ha offerto la possibilità di investigare meglio la tassonomia di questa specie ed i rapporti tra malacofauna atlantica e quella mediterranea. Questa specie, descritta per le coste del Senegal, è stata rinvenuta per la prima volta in Mediterraneo nel 2007 lungo le coste di Denia, Valencia, Spagna meridionale, dove un'unica conchiglia vuota è stata ritrovata in un detrito raccolto a bassa profondità, in un fondale misto di sabbia e roccia, con presenza della fanerogama *Posidonia oceanica* (L.) Delile, 1813 e di alghe fotofile (OLIVER BALDOVI, 2007).

Il rinvenimento qui descritto costituisce il primo per le acque italiane e il secondo in assoluto per il Mediterraneo. Non è da trascurare anche il fatto che sia avvenuto all'interno dei confini di un'area protetta.

La disponibilità di abbondante materiale vivente ha consentito un esame approfondito, dal quale è emersa una grande somiglianza di *C. apicisbelli* con la congenerica autoctona *C. cylindrica* (Jeffreys, 1856). Tale rimarchevole somiglianza non era stata discussa all'atto della istituzione di *C. apicisbelli*.

Il presente lavoro affronta una breve disamina tassonomica introduttiva sulle due specie di *Cima* per arrivare ad una soluzione logica circa il ritenere, e quindi segnalare, la specie di recente descrizione come alloctona.

MATERIALI E METODI

C. apicisbelli. Acitrezza (Catania, NE Sicilia), Marzo 2006, profondità -0,20/1 m su un substrato costituito in prevalenza da *Caulerpa racemosa*, 21 individui. Altri 5 individui a nord di Acitrezza, estate 2006, profondità -1/2 m, fotofilo roccioso.

C. cylindrica. Ganzirri (Messina, NE Sicilia), 1995, profondità -0,20/1 m su un substrato costituito in prevalenza da *Caulerpa taxifolia*, 3 individui. Is Linosa (Agrigento, Canale di Sicilia), 1995,

profondità -25 m in detrito, 2 conchiglie. Vendicari (Siracusa, SE Sicilia), 1994, detrito spiaggiato, 2 conchiglie.

DISCUSSIONE

C. apicisbelli è caratterizzata da una conchiglia minuta, fragile, con scultura delicata (Figs. 1, 2). La caratteristica che immediatamente la fa distinguere dalle altre congeneri mediterranee, *C. minima*, *C. cylindrica*, è la scultura della conchiglia, che non è liscia, ma presenta sottili costicine assiali intersecate a linee spirali a formare un reticolo; tale trama può ricordare la scultura delle varie specie di *Graphis* presenti in Mediterraneo, dalle quali si distingue agevolmente per l'apice non liscio. Come già evidenziato in letteratura (VAN AARTSEN, 1981), la conchiglia di *C. cylindrica* risulta liscia, solcata da deboli strie spirali solo negli ultimi giri: anche se non riportato esplicitamente, l'apice risulta pressoché liscio.

Sono stati posti a confronto gli individui di *C. apicisbelli* rinvenuti nell'area jonica sopra indicata e alcuni individui di *C. cylindrica* conservati nella collezione di uno degli autori (D.S.), che confrontano perfettamente con la descrizione di VAN AARTSEN (1981): sono stati confrontati tra loro individui di pari dimensioni. Dal confronto degli individui delle due specie, riportati in materiali e metodi e di cui si dà un'immagine in Figs. 1 e 4, si evidenziano differenze morfologiche, sia a carico della teleoconca che della protoconca. Infatti la conchiglia adulta di *C. apicisbelli*, a parità di dimensioni (circa 1

mm), rispetto a *C. cylindrica*, appare più inflata, con meno giri e più arrotondati con sutura più netta; la scultura appare molto marcata su tutta l'altezza di ogni giro, compresi quelli apicali; inoltre la bocca appare più aperta ed ampia (si veda il disegno schematico di Fig. 9). Circa la protoconca, invece, in *C. apicisbelli* risulta ornata da scultura consistente di linee assiali rade e spirali più marcate, che sul nucleo, piuttosto grosso, divengono ortogonali a causa dell'iperstrofia protoconcale (Figs. 3 e 7). In *C. cylindrica*, invece, la protoconca appare liscia (Figs. 5 e 6), con solo qualche linea d'accrescimento appena rintracciabile: il nucleo è più piccolo (0,057 mm contro 0,071 mm di *C. apicisbelli*). Sul nucleo embrionale di entrambe è visibile un cingolo apicale (Figs. 6 e 7) che va poi a fondersi con la sutura già del primo giro di protoconca.

Le differenze morfologiche rilevate, quindi, se da un lato potrebbero essere viste come lievi e rientrare nell'ambito della variabilità intraspecifica di *C. cylindrica*, che del resto risulta tuttora specie scarsamente rinvenuta ed affatto investigata tassonomicamente, come già denunciato da VAN AARTSEN (1981), dall'altro sono sufficienti a discriminare le due entità tassonomiche: esistono, infatti, gruppi di specie (vedi nel genere *Turbonilla* o *Chrysallida* ad esempio) che sono divergenti in maniera più lieve e differiscono per un più esiguo numero di caratteri.

Per tale motivo *C. apicisbelli* e *C. cylindrica* vengono qui considerate specie diverse, sulla base di tali differenze morfologiche.

(Pagina destra) Figuras 1-3, 7, 9. *Cima apicisbelli*, Acitrezza (Catania, Sicilia); 1, 2: interi individui (0,95 mm e 0,70 mm); 3: protoconca; 7: disegno della protoconca; 9: disegno schematico del profilo conchiliare. Figuras 4, 5, 6, 8. *Cima cylindrica*, Ganzirri (Messina, Sicily); 4: intero individuo (1,05 mm); 5: protoconca; 6: disegno della protoconca; 8: disegno schematico del profilo conchiliare.

(Right page) Figuras 1-3, 7, 9. *Cima apicisbelli*, Acitrezza (Catania, Sicilia); 1, 2: individuos enteros (0,95 mm y 0,70 mm); 3: protoconcha; 7: dibujo de la protoconcha; 9: dibujo esquemático del perfil de la concha. Figuras 4, 5, 6, 8. *Cima cylindrica*, Ganzirri (Messina, Sicily); 4: individuo entero (1,05 mm); 5: protoconcha; 6: dibujo de la protoconcha; 8: dibujo esquemático del perfil de la concha.

Il dubbio che si possa trattare di forme estreme della stessa specie, comunque, permane, non prefiggendosi il presente lavoro la loro investigazione puramente tassonomica, ed apre una finestra sulle polemiche che descrizioni troppo affrettate, senza operare le dovute comparazioni con materiale tipico di specie molto vicine portano a rilevare: un monito, quindi, va necessariamente profuso affinché non si prosegua con superficialità alla descrizione di nuovi taxa che, una volta istituiti, è lavoro duro e improbo, poi, andare a confrontare e revisionare.

Essendo quindi maggiormente propensi alla validità di *C. apicisbelli*, possiamo qui dire che quello presente risulta essere il primo rinvenimento per le acque italiane e per il Mediterraneo orientale, mentre risulta essere il secondo in ordine cronologico per l'intero Mediterraneo dopo quello di Valencia (OLIVER BALDOVI, 2007). Quest'ultimo, però, è stato fondato su un unico individuo rinvenuto morto, da cui l'importanza assunta dalla presente segnalazione di numerosi individui viventi che accertano con sicurezza la presenza in Mediterraneo di popolazioni di questa specie.

Rimangono ancora da stabilire le modalità di ingresso nel Mare Nostrum.

Rispetto a quello di Valencia, infatti, il rinvenimento siciliano non sembra rappresentare una tappa di colonizzazione naturale del nostro mare, sia per i tempi con cui si è attuata (contemporanea rispetto al rinvenimento spagnolo), sia anche per il numero di individui, svariati e tutti viventi. Va inoltre osservato che, come già precedentemente notato per altre specie alloctone, rinvenute nelle medesime condizioni (Scuderi & Russo, 2003; 2005), risulta piuttosto anomalo rinvenire in tempi brevi ed al centro del Mediterraneo popolazioni già ben acclimatate altrove assenti: ciò risulta contrario alle dinamiche di invasione naturale conosciute (OLIVERIO, 1995) e sembra piuttosto conforme ad un modello d'invasione mediato dall'uomo.

Inoltre, i diversi precedenti rinvenimenti di specie aliene (SCUDERI E RUSSO, 2003; 2005) nella stessa area, nonché la presenza a ridosso di quest'ultima di uno dei più fiorenti mercati ittici siciliani, ha suggerito l'idea che tali specie possano arrivare all'interno delle cassette di pesce, non a caso proveniente spesso dalle aree geografiche di origine delle stesse. In particolare la presente specie è stata descritta solo molto recentemente, per il Senegal: la richiesta di pescato "non autoctono", particolarmente del Senegal, è cresciuta enormemente durante questi ultimi anni (osserv. pers.). Questo perviene ai nostri mercati sempre meno in condizioni di congelamento e sempre più in condizioni di ottima freschezza, grazie anche ai moderni ed efficienti canali di approvvigionamento (spedizioni aeree). Per questo motivo, esiste a nostro parere la possibilità che individui di specie aliene arrivino in buono stato di conservazione e riescano poi a sopravvivere e adattarsi, una volta accidentalmente rimmesse in mare. Questo meccanismo potrebbe spiegare anche altri fenomeni di colonizzazione da parte delle specie alloctone avvenuto in altre aree del Mediterraneo. Ulteriori studi di comparazione tra il materiale biologico che accompagna il pescato importato e quello rinvenuto nelle indagini sul campo, potrebbero avvalorare tale ipotesi.

RINGRAZIAMENTI

Gli autori desiderano qui ringraziare la prof.ssa Grazia Cantone del Dip. di Biologia Animale dell'Università di Catania per l'appoggio e gli utili pareri al riguardo. I ringraziamenti vanno anche al Direttore (Dott. Emanuele Mollica) e allo staff dell'AMP "Isole Ciclopi" per avere consentito e facilitato il campionamento. Un ringraziamento particolare va al prof. S. Gofas (UMA) per le utili critiche al manoscritto e le sempre opportune, puntuali e precise disquisizioni scaturite.

BIBLIOGRAFIA

- BODOY A., MAITRE-ALLAIN T. E RIVA A. 1981. Croissance comparée de la palourde européenne *Ruditapes decussatus* et de la palourde japonaise *Ruditapes philippinarum* dans un écosystème artificiel méditerranéen. *Vie Marine*, 2: 39–51.
- DI GERONIMO I. 1971. Prima segnalazione sulle coste italiane di *Brachiodontes variabilis* Krauss. *Bollettino delle Sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania*, 10: 847–852.
- FOX H.M. 1926. Zoological results of the Cambridge expedition to the Suez Canal, 1924. 1. General part. *Transactions of the Zoological Society of London*, 22: 1–64.
- GALIL B.S. 2008. Alien species in the Mediterranean Sea - which, when, where, why? *Hydrobiologia*, 606: 105–116.
- MADHIOUB M.N. E ZAOUALI J. 1988. Captage de l'huître *Crassostrea gigas* dans le lac Ichkeul. *Bulletin de l'Institut National Scientifique et Technique d'Océanographie et de Pêche de Salammbô*, 15: 47–60.
- MIENIS H.K. 2004. New data concerning the presence of Lessepsian and other Indo-Pacific migrants among the molluscs in the Mediterranean Sea with emphasis on the situation in Israel. In B. Öztürk & A. Salman (Eds.): Proceedings 1st National Malacology Congress, 1-3 September 2004, Izmir. *Turkish Journal of Aquatic Life*, 2 (2): 117-131.
- OLIVER BALDOVI J.D. 2007. Catalogo de los Gasterópodos testáceos marinos de la parte Sur del Golfo de Valencia (España). *Iberus*, 25 (2): 29-61.
- OLIVERIO M. 1995. The status of the living Mediterranean *Strombus*, or: what is a lessepsian migrant. *Notiziario CISM*, 16[1994]: 35-40.
- OLIVERIO M., GEROSA G. E COCCO M. 1993. First record of *Pinctada radiata* (Bivalvia, Pteriidae) epibiont on the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* (Chelonia, Cheloniidae). *Bollettino Malacologico*, 28 (5-12): 149-152.
- PANE F. 2008. *Malacofauna associata ad alghe fotofile in un sito dell'AMP "Is. Ciclopi" Actrezza, con particolare riferimento alle specie aliene*. Tesi di laurea, Università di Catania, 54 pp.
- RIBERA M.A. E BOUDOURESQUE C.F. 1995. Introduced marine plants with special reference to macroalgae: mechanisms and impacts. *Progress in Phycological Research*, 11: 187–268.
- ROLÁN E. 2003. A new species of the genus *Cima* (Gastropoda, Cimiidae) from Senegal. *Novapex*, 4 (1): 21-23.
- SCUDERI D. E RUSSO G.F. 2003. Due nuovi Gasteropodi per le acque italiane: *Melibe fimbriata* Alder & Hancock, 1864 e *Tricolia tintiana* Gofas, 1982 (Mollusca: Gastropoda). *Atti XXXV Congr. SIBM, Biologia Marina Mediterranea*, 12 (1): 618-621.
- SCUDERI D. E RUSSO G.F. 2005. Prima segnalazione di *Aplysia dactylomela* Rang, 1828 e probabile presenza di *Syphonota geographica* (Adams e Reeve, 1850) (Gastropoda: Opisthobranchia: Anaspidea) per le acque del Mediterraneo. *Atti XXXV Congr. SIBM, Biologia Marina Mediterranea*, 12 (1): 338-341.
- STREFTARIS N., ZENETOS A. E PAPATHANASSIOU E. 2005. Globalisation in marine ecosystems: the story of non-indigenous marine species across european seas. *Oceanography and Marine Biology: An Annual Review*. 43, 419-453.
- VAN AARTSEN J.J. 1981. European marine mollusca: notes on less well-known species II. The genus *Cima* Chaster, 1896. *Basteria*, 45: 117-119.
- ZENETOS A., GOFAS S., RUSSO G. E TEMPLADO J. 2004. CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean, Vol.3. Molluscs, 376 p. (<http://www.ciesm.org/atlas/molluscsintro.html>).
- ZIBROWIUS H. 1992. Ongoing modifications of the Mediterranean marine fauna and flora by the establishment of exotic species. *Mesogee*, 51: 83–107.

